

Análise de Termogramas de mama para Identificar Tumores Malignos e Benignos

Thais Gretis R da Luz
Mestranda no Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brazil

José Carlos P. Coninck
Departamento de Estatística DAEST
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brazil

Leandra Ulbricht
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brazil

Abstract- A detecção precoce do câncer de mama desempenha um papel importante para melhorar as taxas de sobrevivência. A termografia vem sendo utilizada com sucesso para o auxílio ao diagnóstico de neoplasia, principalmente por ser uma técnica não invasiva, indolor, sem radiação ou contraindicações. Este artigo tem como objetivo desenvolver uma avaliação de termogramas de mamas visando analisar o comportamento da distribuição térmica nas áreas tumorais. Foram coletadas imagens de seis voluntárias, sendo três voluntárias com tumores benignos e três voluntárias com tumores malignos, diagnosticadas em um Hospital especializado no diagnóstico e tratamento de neoplasias. As análises consistiram em extração de temperaturas da região tumoral e de regiões simetricamente opostas ao tumor, para acompanhamento do comportamento térmico do tecido sadio. Para tanto foi utilizado o *R software*. Os resultados apontam que as temperaturas nas regiões tumorais tendem a ter um acúmulo maior de pontos quentes, mesmo quando comparados a regiões de irrigação sanguínea. Com relação a classificação de tumores malignos e benignos, foi observado que as temperaturas no entorno do tumor maligno foram significativamente maior em comparação com o entorno do tumor benigno ou tecido sadio.

Keywords: *câncer de mama, termografia.*

I. INTRODUÇÃO

O câncer de mama no Brasil possui taxa de mortalidade elevada e um dos principais motivos é o diagnóstico em estágios avançados da doença (1), (2), (3). Assim, estratégias que enfoquem a detecção precoce podem desempenhar um papel importante na redução da taxa de letalidade (3), (4).

Avanços nos sensores utilizados na termografia por infravermelho (TI) tem melhorado a sensibilidade para a detecção de alterações fisiológicas do corpo, gerando um aumento de interesse na aplicação desse sistema, principalmente para detecção de câncer de mama (5). Isso ocorre porque as células cancerígenas apresentam-se com uma maior liberação de calor, devido a uma maior atividade metabólica e vascular para manter seu crescimento, principalmente em tumores malignos (8), (9), (10).

Assim, os sensores podem detectar essa maior liberação de calor que reflete-se na superfície da mama, convertendo-as em informações baseadas em temperatura e apresentando suas imagens em paletas de cores específicas (6), (7).

Esse método é caracterizado por ser não-invasivo, sem radiação, indolor, sem contraindicações e de baixo custo (11), (12).

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma avaliação de imagens termográficas de mamas visando analisar o comportamento da distribuição térmica nas áreas tumorais.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Fonte de dados.

Este é um estudo descritivo de casos múltiplos, realizado em Curitiba/PR, em um hospital especializado no diagnóstico e tratamento de neoplasias, no período de junho de 2018 a fevereiro de 2019. As amostras foram coletadas em seis voluntárias maiores de 18 anos, que apresentavam o diagnóstico para câncer de mama e aceitaram participar da pesquisa. O estudo foi submetido ao comitê de ética do hospital e aprovado em 16/05/2018, sob o parecer de número de 2.656.992.

B. Aquisição de dados.

As participantes foram pacientes que realizaram os exames de mamografia e/ou ultrassonografia e/ou biópsia nos últimos três meses. Para serem incluídas era necessário que as mesmas, não estivessem em tratamento (quimioterápico ou radioterápico), não tivessem realizado cirurgia na mama e/ou não tivessem realizado biópsia até 20 dias antes do dia da coleta.

As voluntárias tiveram sua temperatura central aferida pelo termômetro clínico sem contato da marca G-TECH. O ambiente da coleta de dados permaneceu com temperatura de 22°C, com margem de alteração em 0,5°C, controlada e monitorada por um termômetro termo higrômetro digital SH112, da marca J-Prolab. Na sequência, foi solicitado que as voluntárias retirassem as vestimentas da região superior do tronco, e passassem por um processo de aclimação de 10 minutos, sendo orientadas a permanecerem sentadas em posição confortável, com os braços afastados do corpo e apoiados em um aparato.

As imagens foram adquiridas utilizando câmera termográfica infravermelha Fluke, versão 4.9,0 Washington, USA, modelo Ti4000, com uma definição de imagem de 320x240, com escala de temperatura de funcionamento de -20,0°C e 80,0°C. A câmera apoiada em um tripé foi posicionada a menor distância da voluntária de maneira que englobasse as duas mamas. Após a aclimação foi adquirido o primeiro termograma seguido pela aplicação de estresse ao frio realizado com o auxílio de uma bolsa térmica com gel resfriado para cada mama durante 20 segundos. Após o estresse térmico, foram obtidas uma sequência de imagens a cada 1 minuto, durante 15 minutos de teste. A análise foi realizada para testes no tempo $t = 8$ de cada termograma.

C. Amostra de termogramas

O termograma fornece a distribuição de calor da mama indicando as regiões de maior ou menor temperatura. Assim em azul estão as áreas mais frias, em amarelo as áreas com temperatura intermediária e em vermelho as áreas mais quentes (Fig. 1).

Fig.1. Termograma com os marcadores utilizando os mamilos como pontos referenciais (A e B), e o marcador central equidistante (C).

Foi realizada uma avaliação de seis termogramas das mamas. Três voluntárias com tumores malignos e três voluntárias com tumores benignos, previamente delimitados.

A imagem primeiramente era delimitada, com base nos exames de imagens realizados pela paciente, com relação ao eixo 0 (eixo posicionado a ambos os mamilos como pontos referenciais A e B; e equidistantes ao marcador referencial (C), vide Fig. 1. Em seguida (Fig. 2), era realizada uma extração da temperatura na região tumoral (ponto P0) e das regiões simetricamente opostas (região sem tumor) (pontos P1, P2 e P3).

Fig.2. Exemplo de termograma com as marcações de análise: Ponto 0 (P0) se refere hipoteticamente a uma a região tumoral, assim, as regiões simetricamente opostas seriam o Ponto 1, 2 e 3 (P1, P2 e P3).

D. Análise de imagens termográficas

A extração de extremos térmicos foi realizada como classificação de padrões e foram utilizadas as diferenças como medidas de simetria térmica, para tanto foram realizadas as seguintes análises:

- Análise exploratória da distribuição de calor nas regiões tumorais e não tumorais (pontos térmicos dentro da região escolhida). Para dois tipos de classificação: malignos e benignos, observando o comportamento distributivo térmico no ponto da lesão indicada. Também foi comparada a dispersão térmica dos pontos quentes e frios para cada ponto analisado.
- Foi desenvolvido um *croqui* para avaliar as diferenças térmicas possíveis entre as duas classificações de diagnóstico de câncer (maligno – M e benigno – B)

A avaliação das imagens termográficas de mamas visando analisar o comportamento da distribuição térmica foi realizada em seis voluntárias com mamas parcialmente densas, com faixa etária média de 46 anos. Os tumores variaram de 0,6 mm a 30 mm (média de 11,8 mm). Com distinção de tumores benignos e carcinoma metaplásico de mama para tumores malignos.

III. RESULTADOS

A análise de distribuição de calor em cada região tumoral (tanto para tumores malignos, quanto benignos), apresentou dispersão dos pontos quentes da região tumoral (P0), conforme Fig. 3. e Fig. 7, bem como a dispersão nas regiões de irrigação sanguínea (P1 - Fig.4) ou quando comparado com regiões simétricas sem veias aparentes (P1 - Fig. 8). Os pontos P2 e P3 apresentaram-se equivalentes ao ponto P1. A diferença média da região tumoral quando comparada a região saudável mesmo com irrigação, mostrou um valor de 4° C de diferença.

Fig. 3. Análise da distribuição de temperatura de tumor benigno de 30 milímetros.

As regiões saudáveis mesmo em áreas de irrigação sanguínea, apesar de apresentarem maiores ou iguais temperaturas com relação ao tumor, (Fig. 3 e Fig.5, com máxima de temperatura de 32°C) apresentaram agrupamentos de densidade térmica diferentes, embora apenas com essa análise não seja possível mensurar de maneira eficiente a existência do tumor.

Fig. 4. Análise da distribuição de temperatura da região simetricamente oposta (sem lesão) incluindo área de irrigação sanguínea referente ao tumor apresentado na figura 3.

A dispersão de pontos quentes no entorno da região tumoral maligna de tamanho 30 mm (vide Fig. 5) apresenta-se com maior densidade de pontos quentes (cor vermelha) quando comparado ao tumor benigno, que apresenta uma densidade maior de pontos intermediários (cor laranja - vide Fig. 3).

Resultado que se prolongou para as regiões sadias simetricamente opostas em ambos os tumores (M e B) já que a densidade de pontos quentes nas regiões P1, P2 e P3 apresentou-se maior do que a densidade dos pontos quentes no

tumor benigno, mesmo quando analisado em região de irrigação sanguínea (Fig. 4 e Fig. 6). Embora, a temperatura de ambos os tumores tenham se mostrado igual, tanto no P0 (ponto tumoral, quanto as regiões sadias - P1, P2 e P3) a densidade nos pontos de temperatura intermediária mostrou-se maior no tumor benigno.

Fig. 5. Análise da distribuição de temperatura de tumor maligno de 32 milímetros.

Fig. 6. Análise da distribuição de temperatura da região simetricamente oposta (sem lesão) e sem área de irrigação sanguínea, referente ao tumor apresentado na figura 5.

Comparando ambos os tumores (M e B) dentro da região de análise do tumor no ponto P0, para o tumor maligno, calculado para uma amostra aleatória simples com erro de 5%, apresentando uma média de 33,33°C e para o tumor benigno uma média de 31,26°C. O teste para comparação das médias *t-student* acusou diferença significativa entre ambas temperaturas com p-valor <5%, ou seja, a temperatura do tumor maligno comparado ao benigno, nesses dois casos de 30 milímetros, mostrou-se ser 2,07°C maior.

A diferença entre os tumores malignos e benignos apresentou-se com diferenças proporcionais aos tamanhos analisados, quanto maior o tumor, maior a diferença térmica e diferença da densidade de pontos quentes do tumor maligno em comparação ao benigno. Os tumores malignos e benignos

de tamanhos 1 milímetros analisados apresentaram diferenças térmicas de 0,399°C.

Fig. 7. Distribuição do câncer com relação as diferenças térmicas entre tumores Benignos (B) e Malignos (M).

Para verificar se existem diferenças térmicas entre as duas classificações de diagnóstico de câncer (M e B), foram analisados todos os resultados das amostras de temperatura dentro das regiões tumorais para análise (P0). O teste *t-Student* apresentou p-valor < 5%, rejeitando a hipótese nula de igualdade térmica entre ambas as classificações. Nesse caso a média para o diagnóstico de câncer mamário benigno foi de 31,6°C enquanto para o câncer mamário maligno foi de 32,1°C, sendo a diferença significativa. Da mesma forma, o teste de hipótese para a igualdade entre as variâncias em ambas as classificações foi rejeitada indicando uma maior variabilidade térmica para tumores benignos em 26%, como mostra a distribuição das temperaturas nas regiões tumorais.

IV. DISCUSSÃO

A termografia dinâmica permite avaliar o aquecimento da região analisada por acompanhar a perfusão sanguínea de regiões de interesse (15). Encontram-se na literatura diversos estudos com o objetivo de verificar a precisão do diagnóstico de câncer de mama usando termografia IR e tem-se estabelecido que a técnica é uma ferramenta útil para o rastreamento de tumores (2), (20), (9). Ressalta-se que a termografia ainda não pode ser considerada como substituta para nenhum exame. Contudo, o método pode ser uma ferramenta complementar da detecção de patologias na mama (12). Dados da *International Academy of Clinical Thermology* e da *United Breast Cancer Foundation* destacam que a termografia pode atuar como um alerta precoce em sinais de crescimento de células neoplásicas (19).

O padrão assimétrico no perfil de temperatura como abordagem para qualificar o câncer de mama foi demonstrado no trabalho de Kiruhba (13), que em um estudo de caso, ao comparar temperatura de regiões sadias com regiões tumorais apresenta diferenças térmicas de 0,2°C a 0,4°C, em oito pacientes, mesmo sem a realização estresse térmico para a coleta de termogramas.

Contudo, estudos tem levantado dúvidas sobre a adequação da imagem termográfica IR estática para rastreamento de rotina. Autores relatam que imagens estáticas, simples e não sequenciais apresentam sensibilidade insuficiente para detecção de lesões profundas e conhecimento limitado da relação entre as distribuições de temperatura da superfície da

pele (12), (18). Além disso, inúmeras são as possíveis formas para extração das características e criação de classificadores para o diagnóstico entre normal, câncer, tumor benigno ou cisto com a utilização das imagens térmicas (15), (18).

Além da termografia dinâmica, a forma de se coletar os dados, com ou sem estresse térmico também é importante. Kandlikar (7) descreve que pode se obter melhores resultados utilizando estresse térmico antes da coleta de termogramas, como utilizado neste estudo. O autor descreve que o estresse fornece um maior destaque às regiões quentes e com vascularização, principalmente em regiões tumorais de tamanhos pequenos.

Além da coleta de dados (estática ou dinâmica) a forma de análise pode impactar nos resultados. Um estudo com análise multifractal de termogramas dinâmicos encontrou sensibilidade de 76% e especificidade de 86% (18). Neste estudo, participaram 33 mulheres com tumores de mamas malignos (ductal invasivo e/ou lobular). Como controle foram investigadas 14 mulheres com glândulas mamárias sem tumor. Os tumores removidos foram encontrados em profundidades diferentes de 1 cm a 12 cm com um tamanho variando de 1,2 cm até 6,5 cm. Contudo, não foi realizada uma análise para verificar se a técnica distingue entre tumores benignos e malignos, fator importante para que o método possa ser utilizado para um auxílio no diagnóstico.

Outro ponto a ser destacado é a variabilidade de câmeras térmicas presente no mercado com diferentes resoluções, sensibilidades térmicas, focos e formas de captura de imagem (20). A câmera utilizada neste estudo, apesar de baixo custo, teve sensibilidade suficiente para detectar padrões de aquecimento diferentes entre tumores benignos e malignos. Isso viabilizaria o uso da técnica pelo SUS.

V. CONCLUSÃO

Foi possível verificar que as temperaturas nas regiões tumorais tendem a ser maiores mesmo quando comparados a regiões de irrigação sanguínea. Neste estudo de casos múltiplos foi observado que as temperaturas ao entorno do tumor maligno foi significativamente maior em comparação ao entorno do tumor benigno. Assim, médias térmicas, bem como a densidade de pontos quentes comportam-se de maneira a indicar possível região tumoral. Bem como, as diferenças térmicas apresentam-se proporcionais aos tamanhos analisados, quanto maior o tumor, maior a diferença térmica e diferença da densidade de pontos quentes do tumor maligno em comparação ao benigno. Para trabalhos futuros esta análise será aplicada em um número maior de pacientes e se desenvolverá um software que faça uma varredura para localização do tumor com base nas referências térmicas

identificadas (para que não seja necessária a realização de exames prévios para localização de áreas tumorais).

REFERÊNCIAS

- [1] LF. Silva, GOS. Oliveira, JB. Silva, "Análise de séries temporais de sinais térmicos da mama para detecção de anomalias" Conference paper. Research Gate, RJ, January 2014.
- [2] S. Antonini. D. Kolaric. And T. Kulis. "Thermographic Visualition of multicentric breast carcinoma" 57° International Symposium ELMAR-Zadar, Croatia, pp. 28-30, September 2015.
- [3] A. Afyf. A. Achour, and N. Yaakoubi, "UWB Thin flexible antenna for microwave thermography for breast cancer detection," 2nd International Conference on Electrical and Information Technologies. IEEE. Vol 8/8/16, pp. 978-1-4673-8469, 2016.
- [4] H. Gahyouni Zadeh, J. Haddadnia, and A. Montazeri, "A model for diagnosis breast cancerous tissue from thermal mages using active contour and Iyapunov", Iran J Public Health, vol. 45, No.5, May 2016.
- [5] M. Etehadtavakol, C. Lucas, and S. Sadri, "Analysis of breast thermography using fractal dimension to establish possible difference between malignant and benign patterns", Journal of Health care Engineering. vol 1 N° 1. pp. 27-43. 2010.
- [6] LM. Ramirez-Arbeldez, et al. 'Protocolo de adquisición de imágenes diagnósticas por termografía infrarroja'. Medicina & Laboratorio, v. 21, n. 3-4, pp. 161-178, abr. 2015.
- [7] SGP. Kandlikar. PAG. Raghupathi. "Infrared imaging technology for breast cancer detection – Current status, protocols and new directions". International Journal of Heat and Mass Transfer, vol 108, pp. 2303-2320, 2017.
- [8] UR. Acharya, NG, EYK, Tan, JH. "Thermography based breast cancer detection using texture feat ures and support vector machine" .J MedSyst . vol. 36. Pp. 1503-1510. 2012.
- [9] RR. Jesus de Guirro, MMOL. Vaz, LMSN. Neves, "Accuracy and reliability of infrared thermography in assessment of the breast of woman affected by cancer". Journal Medical Systems, vol. 41, n°5, pp. 87. 2017.
- [10] R. Omranipour, A. Kazemiah, "Comparison of the accuracy of thermography and mammography in the detection of breast cancer".BreastCare. vol. 11. Pp. 260-264. August 2016.
- [11] C. Kaviya, M. Sundaram, and T. Pandiselvi. "Study color image enhancement for analysis of breast thermograms".Computing Technologies and Inteligent Data Engineering (ICCTIDE), International Conference. IEEE, pp. 1-7. 2016.
- [12] Borchardt, TB, Conci, A, Lima, RCF. "Breast thermography from image processing view point: a survey". .Signal Processing vol. 93. N°10. pp. 2785-2803. 2013.
- [13] A.SP. Kiruhba. M. Andurajan. And B. Venkataramani. "Comparison pf PET-CT and Thermography with breast biopsy in evaluation of breast cancer: A case study". vol. 73. Pp. 115-125. July 2015.
- [14] X. Yao. W. Wei. And J. Li. "A comparson of mammography, ultrasonography, and far-infrared thermography with pathological results in screening and early diagnosis of breast cancer". Asian Biomedicine. vol.8. n°8. Pp. 11-19. February 2014.
- [15] L. Boquete. S. Ortega.J.M. Miguel-jimenez."Automated detection of breast cancer in thermal infrared images, based on independent component analysis". Journal of medical systems, v. 36, n. 1, p. 103-111, 2012.
- [16] A.C.R. Corte.A.J. Hernandez. "Application Of Medical Infrared Thermography To Sports Medicine". Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 22, n. 4, p. 315-319, 2016.
- [17] E. Gerassimova. B. Toner. Z. Marin."Comparative multifractal analysis of dynamic infrared thermograms and X-Ray mammograms enlightens changes in the environment of malignant tumors". Frontiers in physiology, v. 7, 2016.
- [18] E. Gerasimova. B. Audit. S.G Roux."Wavelet-based multifractal analysis of dynamic infrared thermograms to assist in early breast cancer diagnosis". Frontiers in physiology, v. 5, 2014.
- [19] UBCF, United Breast Cancer Foundation. Breast Thermography. 2018. Disponível em: < <http://ubcf.org/your-health/breast-thermography/>>. Acesso em: 10 jan, 2019.
- [20] P. Yadav.V. Jethani."Breast Thermograms Analysis for Cancer Detection Using Feature Extraction and Data Mining Technique". Proceedings of the International Conference on Advances in Information Communication Technology & Computing, 2016, ACM. p.87.